

UDC 658

Batkovsky A.M., Batkovsky M.A., Khrustalev E.Y. The impact of research and development work on the diversification of production of military products

Влияние научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на диверсификацию производства продукции военного назначения

Batkovsky Alexander Mikhailovich

Doctor of Economic Sciences, Chief Scientific Officer,
Central Economic and Mathematical Institute
Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russian Federation

Batkovsky Mikhail Alexandrovich

PhD in Economics, research associate,
Central Economic and Mathematical Institute
Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russian Federation

Khrustalev Evgeny Yurievich

Doctor of Economics, Professor, Chief Scientific Officer,
Central Economic and Mathematical Institute
Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russian Federation.

Батьковский Александр Михайлович
д.э.н., главный научный сотрудник,

Центральный экономико-математический институт
Российской академии наук,
Москва, Российская Федерация.

Батьковский Михаил Александрович
к.э.н., научный сотрудник,

Центральный экономико-математический институт
Российской академии наук,
Москва, Российская Федерация.

Хрусталеv Евгений Юрьевич
д.э.н., профессор, главный научный сотрудник,

Центральный экономико-математический институт
Российской академии наук,
Москва, Российская Федерация.

***Abstract.** In modern conditions of military-technical support of the Armed Forces, the task of innovative diversification of production at defense industry enterprises in order to develop and manufacture new high-tech models of military equipment and weapons has acquired special importance. Its solution largely depends on the availability of scientific groundwork in this area and on the level of determining the optimal composition of priority areas of scientific research that would allow the creation of new high-tech military products, taking into account financial and time constraints, as well as the risk of innovation. To solve this problem, a model for assessing the contribution of scientific achievements to the creation of high-tech military products is proposed. It is based on the consideration of the process of interrelation of research and development work with the production of these products as a multi-stage process of technological improvement of the created*

products. The content of the proposed model is aimed at substantiating the rational composition of priority research based on establishing the relationship between the requirements imposed by the customer to the technical characteristics of the products being developed and the needs for fundamental research aimed at their creation. This model is focused on improving the efficiency of the relationship between research and development work and the production of innovative products being created. The model is intended for use in the planning of work in the course of innovative diversification of production.

Keywords: model, technology, high-tech products, scientific research, relationship.

Аннотация. В современных условиях военно-технического обеспечения Вооруженных Сил особую значимость приобрела задача инновационной диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса с целью разработки и производства новых высокотехнологичных образцов военной техники и вооружения. Ее решение во многом зависит от наличия научного задела в этой области и от определения оптимального состава приоритетных направлений научных исследований, которые позволяли бы создавать новую высокотехнологичную продукцию военного назначения с учетом финансовых и временных ограничений, а также риска инновационной деятельности. Для решения данной задачи предложена модель оценки вклада научных достижений в создание высокотехнологичной продукции военного назначения. Она базируется на рассмотрении процесса взаимосвязи научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок с производством данной продукции как многоэтапного процесса технологического совершенствования создаваемых изделий. Содержание предлагаемой модели направлено на обоснование рационального состава приоритетных исследований на основе установления взаимосвязи требований, предъявляемых заказчиком к техническим характеристикам разрабатываемых изделий, и потребностей в проведении фундаментальных исследований, направленных на их создание. Указанная модель ориентирована на повышение эффективности взаимосвязи научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок с производством создаваемой инновационной продукции. Модель предназначена для использования при планировании работ в ходе проведения инновационной диверсификации производства.

Ключевые слова: модель, технология, высокотехнологичная продукция, научные исследования, взаимосвязь.

Рецензент: Абдиев Мурат Журатович - доктор экономических наук, профессор. Ошский технологический университет, кафедра «Бухгалтерский учёт и аудит». Член-корреспондент Региональной академии менеджмента (Казахстан)

Введение

Создание высокотехнологичных изделий военной продукции является затратным и сложным процессом. Он обычно начинается с формирования научно-технического задела, создания экспериментальных и опытных и изделий. Поэтому необходимо обеспечить эффективное управление процессом создания изделий военной продукции на всех этапах их разработки, включая научные и опытно-конструкторские работы. Для решения данной задачи следует, с нашей точки зрения, использовать экономико-математические модели и методы. Они позволяют установить взаимосвязь требований, предъявляемых к военной продукции, и потребностей в проведении научных исследований, необходимых для ее создания. Однако, имеющиеся и используемые на практике модели имеют разрозненный характер, базируются на различных исходных данных. Они не позволяют комплексно оценить вклад научных достижений в создание

новых инновационных изделий военного назначения в условиях диверсификации производства продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Поэтому возникла острая потребность разработки данного инструментария, который должен соответствовать современным условиям деятельности предприятий.

Методы и методики

Анализ большого числа отечественных и зарубежных научных работ по рассматриваемой проблеме показал, что она рассматривается во многих научных исследованиях. В них представлены различные аспекты и подходы к решению задачи оценки влияния научных достижений на создание изделий, а также решения сопутствующих данной задаче вопросов [1; 2]. В конце XX - начале XXI века господствовала методология данной оценки, базировавшаяся на использовании категории себестоимости продукции. Она позволила исследователям проанализировать основные аспекты оценки стоимостных показателей продукции военного назначения и оценить процесс ее создания. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы стали рассматриваться как важные элементы системы управления жизненным циклом военной продукции. В результате был разработан инструментарий оценки стоимости реализации планируемых мероприятий по созданию продукции военного назначения при различном объеме исходных данных с учетом финансовых, технологических и технико-экономических аспектов [3; 4; 5].

Однако, в имеющемся научном заделе по рассматриваемой тематике нет работ, в которых исследовались вопросы научного обеспечения производства продукции на предприятиях ОПК в увязке с вопросами диверсификации данного производства [6]. В такой комплексной постановке указанные задачи ранее не решались. Для системного решения данной задачи целесообразно, по нашему мнению, использовать теоретическое положение, согласно которому различные этапы работ по созданию изделий продукции военного назначения можно представить как логистическое распределение и исследовать различные аспекты вероятностного описания процесса, описывающей экономическую динамику рассматриваемого процесса.

Сложность и специфика оценки влияния научных и опытно-конструкторских работ на диверсификацию производства продукции на предприятиях ОПК определяется следующими основными факторами [7; 8]:

- высокой стоимостью планируемых мероприятий по созданию диверсификационных изделий;
- разнообразием видов продукции военного назначения, создаваемой в ходе реализации диверсификационных мероприятий;

- наличием множества факторов, влияющих на стоимостные параметры создания продукции военного назначения;
- различным составом имеющихся исходных данных, используемых для оценки стоимостных параметров диверсификационных мероприятий;
- разной степенью достоверности стоимостных параметров диверсификационных мероприятий;
- большим сроками реализации некоторых диверсификационных мероприятий.

Данные факторы обуславливают необходимость совершенствования существующего инструментария оценки влияния научных достижений на процесс создания изделий военной продукции в период диверсификации производства, которому соответствуют условия неопределенности значительного объема исходных данных. Основными ограничениями в использовании известных методических подходов к оценке влияния научных достижений на данный процесс являются: отраслевая ограниченность; трудности с получением исходных данных и т.п. Они осложняют проведение данных оценок.

Процесс создания нового изделия целесообразно представить в виде многоэтапного многоконтурного процесса. При таком подходе создание нового изделия на каждом этапе осуществляется на основе исходных данных, в качестве которых рассматриваются варианты предыдущего этапа, и в соответствии с требованиями, предъявляемыми последующим этапом [9].

Результаты исследования

Модель создания изделия военной продукции может быть построена в виде многоэтапного процесса постепенного технологического совершенствования образца. Процесс разработки изделия при многоэтапном процессе постепенного технологического совершенствования изделия осуществляется по итерационному принципу приращений, чтобы можно было применить исходные данные и научные достижения, полученные при создании более ранних образцов аналогичной или близкой по назначению продукции путем внедрения технологических инноваций и разработки на этой основе новой продукции [10].

Начальный этап этого процесса – период проведения фундаментальных и поисковых исследований, направленных на исследование, разработку и экспериментальную проверку путей и методов использования новых научных знаний в интересах создания нового изделия военной продукции. В случае неудачи при итерационном подходе имеется возможность вернуться к предыдущему успешному этапу разработки нового изделия и исправить имевшиеся просчеты и ошибки в

реализуемом диверсификационном проекте [11].

В ходе каждой итерации новое изделие дорабатывается на основе внедрения новых научных знаний и технологий и при необходимости добавляются новые функциональные возможности. Именно достижения современной науки являются фундаментом для развития перспективных изделий военной продукции в направлениях широкого использования новых физических и физико-химических принципов. Важнейшее значение при этом приобретают работы по созданию научно-технологического задела, необходимого для разработки принципиально новой продукции военного назначения, не имеющей аналогов [12].

При определении состава приоритетных направлений исследований необходимо из их исходного множества отобрать такие направления, реализация которых обеспечивает по прогнозным оценкам максимальное влияние на процесс создания изделий продукции военного назначения с учетом стоимостных ограничений и финансовых возможностей государства [13]. Общая постановка данной задачи заключается в следующем.

Известно множество планируемых к созданию изделий; технические требования, предъявляемые заказчиком; перечень требуемых укрупненных технологий и производств. Требуется: для заданного множества изделий и технических требований, предъявляемых к ним, сформировать рациональный состав X^* приоритетных направлений исследований, проведение которых необходимо для создания соответствующего научно-технического задела, и ожидаемые результаты которых оказывают максимальное влияние на эффективность создаваемого изделия с учетом ограниченных финансовых ресурсов, выделяемых на проведение научных исследований в этой области:

$$W(X^*) \rightarrow \arg \max_{x_l \in X_p} \sum w(x_l)$$
$$\sum_l C(x_l) \leq C_z$$

где: $w(x_l)$ – оценка влияния научных достижений x_l - го исследования на эффективность (качество) создаваемого изделия военной продукции; X^* – полная совокупность научных исследований; $C(x_l)$ – затраты на проведение x_l - го исследования; C_z – заданные объемы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых с целью создания изделия.

При решении этой задачи сначала изделия по результатам их анализа разбиваются на основные блоки, совершенствование которых оказывает наибольшее влияние на достижение заданных требований к показателям создаваемых изделий. Затем экспертно определяется состав важнейших технологий, которые позволяют усовершенствовать (модернизировать) каждый блок. При этом осуществляется оценка достаточности имеющихся в наличии технологий для создания изделий, в противном случае для повышения эффективности изделия определяется необходимое «приращение» технологий.

На основе результатов анализа важнейших технологий экспертно определяется требуемый состав фундаментальных исследований, результаты которых позволят сформировать соответствующий научный задел для проведения прикладных работ в интересах создания изделия. Для решения данной задачи проводится ранжирование исследований в соответствии с их научно-техническим влиянием на процесс создания изделия. Таким образом, исходная задача по своей сути становится задачей многокритериальной коллективной экспертизы. Наиболее результативным и распространенным методом многокритериальной экспертизы при обосновании приоритетов научно-технологического развития в условиях недостаточного объема исходных данных, является метод анализа иерархий [14].

Основным направлением дальнейшего совершенствования предложенной модели должно стать достижение минимума затрат и (или) максимума эффективности при заданных затратах. Использование предложенной модели оценки вклада научных достижений в создание изделий военной продукции позволит организовать взаимоувязанный и нацеленный на конечный результат цикл исследований от фундаментальных исследований к инновационным технологиям и от инновационных

технологий к перспективным изделиям военной продукции с учетом существующих ограничений [15].

Заключение

В ходе проведенных исследований установлено, что:

- диверсификационные изделия можно разрабатывать по итерационному принципу приращений;
- процесс разработки диверсификационного изделия можно осуществлять поэтапно, каждый из этапов должен иметь четко определенный результат;
- в ходе каждой итерации создания изделия оно должно дорабатываться на основе внедрения новых научных достижений и инновационных технологий.

Использование предложенной модели оценки вклада научных достижений в создание изделий военной продукции позволит организовать взаимоувязанный и нацеленный на конечный результат цикл от фундаментальных исследований к инновационным технологиям и от инновационных технологий к перспективным изделиям военной продукции с учетом существующих финансово-экономических и временных ограничений. Предложенная модель является достаточно универсальным инструментом и может использоваться для решения практических задач при проведении диверсификации производства продукции на предприятиях ОПК.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, в рамках научного проекта № 21-78-20001.

References

1. Korobets B.N. Models and methods of formation of technological programs in the cycle "R&D-OCD-Product" taking into account complex risks. // Bulletin of the Volga State Technological University: Economics and Management. - 2017. - № 1(33). - Pp.16-25.
2. Batkovsky A.M., Batkovsky M.A. Methodological foundations of production diversification management at enterprises of the military-industrial complex. // International journal of professional science. - 2022. – Pp. 48-55.
3. Makarov V.L., Bakhtitzin A.R., Sushko E.D. Situational modeling is an effective tool for strategic planning and management. // Management consulting. - 2016. - № 6(90). - Pp. 26-39.
4. Batkovsky A.M., Fomina A.V., Khrustalev E.Y. Integral assessment of the state of enterprises of the military-industrial complex. // Questions of radio electronics. - 2015. - No. 2. - Pp. 238-258.

5. Baykova A.V. Method of determining the costs of research and development within the framework of the State Budget. // Financial Economics. - 2020. - No. 11. - Pp. 321-323.
6. Batkovsky A.M., Batkovsky M.A. Theoretical foundations and tools for managing enterprises of the military-industrial complex. - M.: Thesaurus. - 2015. - 128 p.
7. Novoselov A.S. Development of proposals for the adaptation of advanced Russian and foreign methods of R&D and R&D management at the space instrumentation enterprise. // Economics and Management: Scientific and practical journal. - 2020. - № 5(155). - Pp. 71-79.
8. Korobets B.N. Models and methods of formation of technological programs in the cycle "R&D- OCD - product" taking into account complex risks. // Bulletin of the Volga State Technological University. Series: Economics and Management. - 2017. - № 1(33). - Pp. 16-25.
9. Leonov A.V., Pronin A.Yu. A modified method for assessing the impact of scientific and technological achievements on the creation of advanced weapons. // Armament and economy. - 2018. - № 2(44). - Pp. 68-79.
10. Novoselov A.S. Analysis of Russian and foreign methods of research and development management using digital technologies. // Risk: Resources, Information, Supply, Competition. - 2020. - No. 3. - Pp. 136-140.
11. Gavrilova I.A. Development of methods of management of technical preparation of production when performing research and development of high-tech products. // Economics and Management: problems, solutions. - 2021. - T. 2. - № 6(114). - Pp. 155-160.
12. Leonov A.V., Pronin A.Yu. Methodology of management of the creation of high-tech products at the stages of formation of scientific and technical reserve. // National interests: priorities and security. - 2018. - №2 (359). - Pp. 200-220.
13. Batkovsky A.M., Bulava I.V., Mingaliev K.N. Macroeconomic analysis of the level and possibilities of financial provision of military security of Russia. // National interests: priorities and security. - 2009. - Vol. 5. - № 21 (54). - Pp. 58-65.
14. Batkovsky A.M., Leonov A.V., Pronin A.Yu., etc. The role of scientific achievements in the creation of high-tech products. // Questions of radio electronics. - 2017. - Pp.102-112.
15. Leonov A.V., Pronin A.Yu. Identification of priority areas of fundamental scientific research for the creation of high-tech products. // National interests: priorities and security. - 2017. - №6 (351). - Pp. 1004-1017.